

BO‘LAJAK TARIX O‘QITUVCHILARINING DIDAKTIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING USULLARI

Xujanova Lobar Raimkulovna
GulDU tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining didaktik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish, bo‘lajak tarix o‘qituvchisining kasbiy-pedagogik rivojlanish jarayonida pedagogik individual rivojlanish dasturini tuzish va uning ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается формирование и развитие дидактической компетентности будущих учителей истории, создание программы педагогического индивидуального развития и ее значение в процессе профессионально-педагогического развития будущих учителей истории.

ABSTRACT

This article discusses the formation and development of didactic competence of future history teachers, the creation of a pedagogical individual development program and its importance in the process of professional-pedagogical development of future history teachers.

KALIT SO‘ZLAR

Bo‘lajak tarix o‘qituvchi, didaktik kompetensiya, didaktik kompetentlik, didaktik kompetentlikni rivojlantirish, kasbiy pedagogik rivojlanish, pedagogik individual rivojlanish dasturi.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Будущий учитель истории, дидактическая компетентность, дидактическая компетентность, развитие дидактической компетентности, профессиональное педагогическое развитие, программа педагогического индивидуального развития.

KEY WORDS

Future history teacher, didactic competence, didactic competence, development of didactic competence, professional pedagogical development, pedagogical individual development program.

KIRISH

Bugungi kunda pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchining didaktik kompetentligini rivojlantirishga muhim vazifa sifatida qaralmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilar uchun didaktik tayyorgarlik kasbiy-pedagogik shakllanishining eng muhim tarkibiy qismi sifatida e‘tirof etilsada, hali ham bo‘lajak o‘qituvchi dars va o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishda qiynchiliklarga uchramoqdalar. Shu nuqtai nazardan olib qarasak, bu vaziyat bo‘lajak o‘qituvchilarning didaktik kompetentlikni rivojlantirish masalasini dolzarb ekanligini isbotlaydi. Didaktik kompetensiya-o‘qitish muhitini yaratishni, mavzu mazmunini yoritishni rejalashtirish, o‘quv jarayonini boshqarish, o‘quvchilarining yutuqlari va rivojlanishlarini baholash, o‘quvchilarga motivatsiya berish va yordam

ko'rsatish, o'quvchilar bilimni anglash va ularni rivojlantirishni kabi keng qamrovli tushuncha bilan izohlansa, o'z navbatida didaktik kompetentlik-deganda, o'qitishning aniq maqsadlarini aniqlash, mos shakllari, usullari va vositalarini tanlash, pedagogik vaziyatni tuzish, o'quv materialini tushuntirish, texnik obyektlar va ish usullarini namoyish etish ko'nikmalariga ega bo'lish tushuniladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Didaktik(yoki ta'limiy) talablarga har bir darsning ta'lim vazifalarini aniq belgilash, darslarni axborotlar bilan boyitish, ijtimoiy va shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olish bilan mazmunini optimallashtirish, idrok etish eng yangi texnologiyalarni kiritish, turli xildagi shakli, metodlar va ko'nikmalardan mos ravishda foydalanish, dars tuzilishini shakllantirishga ijodiy yondashish, jamoaviy faoliyat usullari bilan birga o'quvchilar mustaqil faoliyatlarini turli shakllardan birga foydalanish, operativ qayta aloqani ta'minlash, amaliy nazorat va boshqaruvni amalga oshirish, ilmiy mo'ljal va darsni mahorat bilan o'tkazishni ta'minlash kabilar kiradi [1].

“Bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligi” tushunchasi mazmunining asosiy kompenenti didaktik kompetentlik hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlar tahliliga ko'ra, pedagogikada “bo'lajak o'qituvchining didaktik kompetentligi” tushunchasining mazmun va mohiyatini ochib beradigan tadqiqotlar juda kam. S.N.Gorichev va M.P.Endzinlar o'qituvchining didaktik kompetentligini rivojlantirishni umumlashtirilgan holda ko'rib chiqilgan.

Oliy ta'lim muassasalarining o'qitish jarayonida bo'lajak o'qituvchida ta'lim standartlariga muvofiq fanning maqsad va mazmuniga mos keladigan o'quv materialini tuzilishini ishlab chiqish, o'qitish shakllari va usullarini tanlash ko'nikmalari ko'proq ifodalanadi. Yillar davomida pedagogik faoliyat jarayonida bo'lajak o'qituvchi o'quv jarayonining strategik va taktik vazifalarni aniqlay oladi, o'quvchining tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda o'quv materialini tanlaydi, ilmiy-uslubiy ma'lumotlarni o'quv materialiga aylantirish, o'quv masalalari va vaziyatlarni loyihalash, o'qitishning interfaol vositalidan unumli foydalanish kabi malakalarga ega bo'ladi[3]. Shunga asoslanib, o'qituvchining didaktik kompetentligi butun kasbiy faoliyati davomida rivojlanib borish xususiyatiga ega.

Bugungi kun ta'limi zamonaviy tarix fani o'qituvchisiga o'ziga xos talablarni qo'yimoqda shu bilan birgalikda yaratilgan Milliy o'quv dasturi ta'limning keyingi bosqichi hamda zamonaviy mehnat bozorining real talablari asosida, xorijiy davlatlarning ta'lim sohasida erishgan natijalarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan, shu jahatdan olib qarasa, bizning fikrimizcha, bo'lajak tarix fani o'qituvchisi didaktik kompetentligini rivojlantirishni talabalik davridanoq, joiz bo'lsa maktab o'quvchilarini o'quvchilik yillari davomida kasbga yo'naltirilgan o'qitish metodlari orqali shakllantirib borish lozim.

Agar oliy ta'lim muassasasida o'qitish jarayonida bakalavr-bo'lajak o'qituvchi ta'lim hajmini, tarkibini aniqlash qobiliyatini egallasa, ta'lim usullari, shakllarini takomillashtirishni o'rgansa va talabalar tamonidan bilimlarni o'zlashtirishda qonuniyatlarni aniqlashga va o'z e'tiqodlari, taribasi, o'z-o'zini takomillashtirishga bo'lgan ehtiyojini shakllantirishga tayyor bo'lsa, u ma'lum darajadagi didaktik

kompetentlikga ega deb hisoblash mumkinligini [3] inobatga olib bo'lajak tarix o'qituvchining didaktik kompetentligini rivojlantirishga quyidagi zamonaviy o'qitish texnologiyalari ko'maklashadi.

NATIJARLAR

Bugungi bozor munosabatlari sharoitida raqobatbardosh kadr sifatida shakllanish uchun bo'lajak tarix o'qituvchi o'zining –pedagogning individual rivojlanish dasturini (IRD) ya'ni shaxsiy-amaliy xarakterga ega bo'lgan qiyosiy qilib aytganda kasbiy-pedagogik shaxsiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishi va uni uzluksiz o'z ustida ishlash barobarida bosqichma-bosqich amalga oshirib bormog'i lozim. Bu individual rivojlanish dasturi quyidagi tarkibiy elementlardan tarkib topadi:

- pedagogik bilimlar;
- psixologik bilimlar;
- mutaxassislik bilimlari;
- didaktik malakalar;
- tarbiyaviy ishlarni tashkil etish malakalari;
- ruhiyatning kasbiy kasbiy-ahamiyatga ega xususiyatlari va shaxsiy sifatlar;
- o'z-o'zini rivojlantirish maqsadlari;
- o'z-o'zini rivojlantirish uchun topshiriqlar

Bizning fikrimizcha, bu tarkibiy elementlarni bugungi kunda zamonaviy tarix fani o'qituvchisi bo'lib shakllanish uchun bu tarkibiy qismlarga quyidagilarni ham kiritish lozim. Bular quyidagilar:

-onlayn tarzda tarixni o'rganish kurslarida doimiy ravishda kasbiy tayyorgarlikni oshirib(bunda darslarda inovatsion metodlarni o'rganish va qo'llash, attestatsiya va tarix fanidan Milliy sertifikat imtixonlariga) o'zini tayyorlab borishga intilish;

-mustaqil tarzda testologiya fanini o'rganish va uni o'quv mashg'ulotlari davomida qo'llash;

-turli innovatsion shakl va usullarda bitta xorijiy tilni o'rganish va hakazolarni kiritish mumkin.

MUHOKAMA

Bu tarkibiy qismlarni kichik bo'limlarini har bir pedagog o'z ehtiyojlaridan kelib chiqib o'zgartirish va kengaytirishi mumkin bo'ladi. Uzluksiz ta'limda olib borilayaotgan o'zgarishlarga doimiy ravishda bo'lajak tarix o'qituvchi talabalik davridayoq moslashib bormog'i hamda bu jarayonni o'zining pedagogik-kasbiy eng muhim zaruriy sifat sifatida qabul qilishi lozim. Chuqur bilimli keng dunyoqarashga ega komil insonni tarbiyalash masalasi pedagoglardan zamonaviy ish tamoyillarini amalga oshirishni talab qiladi shu bilan birga juda katta ma'suliyat yuklaydi. Bo'lajak tarix fani o'qituvchisining butun kasbiy faoliyati davomida didaktik kompetentligi shakllanishi va rivojlanishi uzluksiz jarayon sifatida xarakterlanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda har bir bo'lajak tarix fani o'qituvchining didaktik kompetentligini rivojlantirish davomida bu dasturni tuzish va shakllantirish oson, lekin uni bajarish juda katta ma'suliyat shu bilan birga kasbga bo'lgan juda katta mehri talab qiladi. Dasturga vaqt taqsimotini to'g'ri va aniq belgilash dasturni

samara berishi uchun qilingan birinchi qadamdir. Agar bo'lajak tarix o'qituvchi, uni shaxsiy dasturi- amalga aylantirsa, bu dastur uni kasbiy rivojlantirishiga ishonsa, shaxsiy qa'tiy intizomga tayansa, albatta yuksak marralarga olib boradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.Davlatov K.D va b. Mehnat va kasb ta'limi hamda metodikasi.-T.: O'qituvchi 1992.

2.Горычева. С.Н. Развитие дидактической компетентности учителя: учебно пособие/С.Н.Горычева; под ред. С.Н. Горычева, М.П. Эндзинь.-Великий Новгород: МОУ ПКС «Институт образования, маркетинга и кадровых ресурсов», 2006

3.G'iyosova Z.T. (2023). Bo'lajak o'qituvchining didaktik kompetentligi mohiyati . “Yangi O'zbekiston: innovatsiya, fan va ta'lim”, 34-37.

4.Saidova P.M, Abdualimova M.A. Pedagogikaning kasbiy kompetentligini rivojlantirish yo'llari. XXI asrda innovatsion texnologiyalar, fan va ta'lim taraqqiyotidagi dolzarb muammolar . 188-196